

ИЗУЧЕНИЕ ЗАГАДОК КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.

Ходжаева Нодира Турсуновна,

старший преподаватель кафедры английского языка и литературы,
Термезского Государственного Университета, Узбекистан.

E-mail: khodjaevanodirabegim@mail.ru

Абстракт: В данной статье рассматривается изучение загадок как лингвистического объекта в узбекском языке. Приведены примеры и анализы загадок о зоонимах в узбекском языке.

Ключевые слова: загадка, синтаксис, живой язык, пословицы и поговорки.

ВВЕДЕНИЕ

Раскрывая внутренние законы развития, какого – либо языка, нельзя ограничиваться материалами письменной литературы. Наоборот если начать анализ с факторов устной речи, это даст возможность прийти к положительным результатам в работе сделать верные выводы.[1]

Высказывание профессора М.М.Закиева о том, что исследование синтаксиса устной речи должно послужить основой для исследования норм литературного языка, [2] подчеркивает тематическую ценность этого объекта, его оригинальность и значимость, как для теории, так и для практики.

Примечательно, высказывания известного русского востоковеда акад. В.В.Радлова по данному вопросу. Он писал: «перед языкознанием стоит задача исследовать человеческий язык с его действующими силами и найти законы, которые управляют языковыми явлениями. Это возможно тогда, когда исходят из разговорного языка».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Живой язык и пословицы и поговорки, загадки являющиеся «литературной формой» этого языка, другие произведения устного народного

творчества как раз и предоставляют такие возможности для исследования. В них запечатлелись богатые многочисленные особенности разных этапов языка. Но языкознание оставляло их вне поля зрения. А.П. Евгеньева пишет по этому поводу: «лингвистика обращалась к устной поэзии за «историческими иллюстрациями» но языком устной произведений, как живым художественным и его соотношением диалектами и письменным литературным языком, она также не занималась. [3] В.Чичерин тоже даёт верную оценку этому источнику исследования: «Богатство народного языка, народной образной речи, так великолепно выразилось в пословицах, поговорках, метких словах присловьях и пр...» .[4]

З.К. Тарланов ещё раз подчеркнул важность исследования произведений устного народного творчества для исследования синтаксиса языка: «Необходимо признать, что язык устного народного творчества - это особая область, которая может и должна стать самостоятельным объектом лингвистического исследования».[5]

Х.Абдурахманов выявляет и охарактеризует, прежде всего, наиболее существенные и типичные стороны синтаксиса исследуемых жанров. В связи с этим, Х.Абдурахманов, освещает вопросы о роли устного койне в формировании литературного языка, а также предложение и его особенности в устном народном творчестве; типы суждений выражаемых в пословицах, поговорках и загадках; особенности выражения главных и второстепенных членов предложения; двуфункциональность членов предложения; особенности выражения относительного определения; способность дополнения выражать и объект и признак; неоформленное выражение косвенного дополнения; повторные компоненты (свободные и зависимые), их типы и синтаксические явления, связанные с повторами, специфика неоформленных членов предложения; синтагматизация предложений различных структур и порядок членов предложения, свойственный синтаксису

языка изучаемых жанров; особенности сказуемых односоставных предложений; с обобщенным значением и его типы, присущие только устному народному творчеству; номинативные предложения, грамматические особенности которых тождественны структурно грамматической основе подлежащего и сказуемого и их строение, эллиптические стабильные и нестабильные конструкции и их типы; структура сказуемых единиц и присоединительных конструкций и др.[6]

В формировании узбекского литературного языка также можно отметить наличие этих двух источников. С одной стороны его питала письменная литература, создававшаяся с 11 в., с другой стороны устное койне, которое М.Кошгарский называл «каганским тюрки» («Хоконий туркча»). Можно прийти к выводу, что «Кутадгу –билиг», «Хибат-ул-хакойик», «Мукаддимат-ул-адаб» написаны на «коганском тюрки», да и сам Кошгарский упоминает, что «коганский тюрки» был официальным языком «тюрков».[7]

Сдобно тому, как до нас дошли окаменелые остатки и отпечатки вымерших животных или давно исчезнувших растений, в узбекских пословицах, поговорках и загадках, также оказались прочно запечатлены и дошли до нашего времени многие реликты узбекского синтаксиса. Это объясняется тем, что они воспроизводятся в речи почти без изменений. Это сближает их с фразеологией. Приближение к точно воспроизводимой, совершенной форме характерно для пословиц и поговорок.[8] В этом отношении они находятся в положении между фольклором и фразеологией. Они не исполняются, как другие жанры, например, песни, дастаны и вместе с тем употребляются в готовом виде, как фразеологические выражения.

Загадки подобно пословицам и поговоркам также употребляются в готовом виде, как фразеологические единицы. По этим соображениям пословицы, поговорки, загадки были объектом одного научного исследования Х. Абдурахманова.

Загадка - древнейшее из народных устных поэтических произведений и общественный жанр. Встречается в фольклоре всех народов мира. Жизнь людей, уровень жизни, культура и традиции в определенной степени выражаются в загадках. Вопрос, который можно решить в загадке, выражен в образной форме, а смысл ее скрыт. Нахождение вещи или события воплощается путем уподобления ее другой вещи или событию, сравнения друг с другом. Загадки бывают иногда в прозе, чаще в стихотворной форме, композиционно и ритмически компактны, просты и напевны. Например: «Бир парча патир, оламга татир» (Ой); «Оппоқ дастурхон ер юзини қоплаган (қор); «Паст осмондан қор ёғар» (элак)., «Кусок хлеба, хлеб миру» (Луна); «Белая скатерть покрыла землю (снег); «Снег падает с низкого неба» (сито). Рассказывание загадок - это в основном образовательный инструмент для увеличения словарного запаса детей, расширения их понимания и представления о жизни и ее событиях, способности восприятия и рассуждения. Загадка широко используется в былинах и сказках узбекского народа, («Ошиқ Ойдин») «Влюбленная Айдын», « Влюблённый Алванд», («Алпомиш») «Алпамиш» и другие примеры загадок встречаются в былинах, а также, в сказке («Подшо билан донишманд чол») «Король и мудрый старик».

9

В данной статье мы даем семантический анализ загадок о зоонимах в узбекском языке.

Узбекская народная загадка: Тўрт оёқли темир туёғли. (От) (Т. 1981, 47 б)
(С четверо ногами, железными копытами) (Лошадь) наш перевод. Ответ загадки имеет семантическое значение:

Лошадь - крупное непарнокопытное млекопитающее (лат. «Equus caballus»), одомашненное и широко используемое человеком для передвижения верхом, перевозки тяжестей и т. п.

В тексте загадки используется словосочитание “Темир туёғли”- *Подкова* – это железная вещь которую надевали на копыты лошадей.

Культрологический комментарий:

С точки культурологии “подкова” связана с узбекской, и русской культурологией, люди вешали подковы на ворот дома, на дверях, так как это считалось приметой что принесёт счастье, везенье, и хранит от сглазования хозяевых дома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При обучение устной народной речи -паремии данного жанра, тот который изучает язык, получает массу информации об изучении загадок в узбекском языке который является лингвистическим объектом данной работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. А.А. Шахматов. Архив. А.А.Шахматова № 83/8, стр.303
2. Современный татарский литературный язык. М. 1971,стр.5
3. А.П.Евгеньева. Очерки по русской устной поэзии. XVII- XIX вв. Л., 1954, стр.9.
4. В.Чичерин. Предисловие. «Пословицы русского народа» В.Даля. М., 1957,стр.8.
5. З.К.Тарланов. Пословицы как материал изучения и определения синтаксиса... « Филологические науки». Петрозаводск, 1972, стр.70.
6. Х. Абдурахманов. Особенности синтаксиса узбекского устного народного творчества. Диссертация. Ташкент,1977,стр.6., 15-16.
7. А. К. Боровков, Алишер Навои как основоположник узбекского литературного языка. Сб. «Алишер Навои», М-Л., 1946,стр.98;
- 8.А.В. Десницкая. Над диалектные формы устной речи и их роль в мстории языка.Л., 1970, стр.33-34.
9. Хусаинова З., Ўзбек топишмоқлари, Топишмоқ, 1966. (QOMUS.INFO.onlayn ensiklopediya)

10. BAKHRITDINOVICH, R. K. The Approach of Proverbs in Parallel Corpora. JournalNX, 6(05), 216-222.
11. Ruziev, K. B. (2020). Proverbs and corpus linguistics. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (6), 64-67.
12. РУЗИЕВ, Х. И. С. САК (2019). ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ПОСЛОВИЦ И НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПЕРЕВОДУ С АНГЛИЙСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ.
13. Ruziyev, K. B. (2020). PARALLEL AND COMPARABLE CORPORA. Актуальные научные исследования в современном мире, (11-12), 43-46.
14. Ruziev, K. (2022). The phenomenon of synonymy in English proverbs. ScientificCollection «InterConf», (132), 197-201.
15. Khodjaeva, N. T. (2022). LINGUASTATISTIC FEATURES OF RIDDLES ABOUT ZOONYM IN ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES. Academicresearchineducationalsciences, 3(11), 637-642.
16. Khodjaeva, N. (2021). THE ROLE OF RIDDLES IN TEACHING THE LANGUAGE TO LEARNERS. InterConf.
17. Khodjaeva, N. (2021). TEACHING GRAMMAR AND UNDERSTANDING MEANING IN CONTEXT. InterConf.
18. Ходжаева, Н. Т., & Бахридинова, М. Ш. (2020). Стилистические характеристики специальных текстов при информативном переводе. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (6), 95-98.
19. Ходжаева, Н. Т. (2018). РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МАЛОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. Гуманитарный трактат, (25), 17-19.
20. Ахмедова, Х. Т. (2018). НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (12), 76-79.

21. Ахмедова, Х. Т. (2020). ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. *Вопросы педагогики*, (4-1), 31-33.